

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENYULUHAN DAN PEMERIKSAAN KADAR ASAM URAT
PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA TAHUN 2020**

Ketua : apt. Suprianto, S.Si., M.Si

Anggota : 1. apt. Adek Chan, S.Si., M.Si
2. Hendri Faisal, S.Si., M.Si
3. Yuni Eka Syahputri
4. Utari Wardani

**PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
FAKULTAS FARMASI DAN KESEHATAN
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

MEDAN

2020

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Ketua Pengabdian Masyarakat

Nama : apt., Suprianto, S.Si., M.Si
NIDN : 0018086806
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Sarjana Farmasi
ID Sinta : 6079315
H Indeks Google Scho;ar : 1
H Indeks Scopus : -
No. HP/ email : 08126363013/ekahasbi@gmail.com

Anggota 1

Nama : apt., Adek Chan, S.Si., M.Si
NIDN : 0112027903
Program Studi : Sarjana Farmasi

Anggota 2

Nama : Hendri Faisal, S.Si., M.Si
NIDN : 0112088
Program Studi : Sarjana Farmasi

Anggota 3

Nama : Eka Yuni Syahputri
NIDN : 1701011387
Program Studi : Sarjana Farmasi

Anggota 4

Nama : Utari Wardani
NIDN : 1701011389
Program Studi : Sarjana Farmasi

Medan, 24 Agustus 2020

Dosen Koordinator,

Ka. Program Studi S1 Farmasi,

apt. Adek Chan, S.Si., M.Si

(apt., Suprianto, S.Si., M.Si)

Mengetahui LPPM

(apt. Ihsanul Hafiz, S. Farm., M.Si)

RINGKASAN PENGABDIAN MASYARAKAT

JUDUL	: Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa Tahun 2020
--------------	--

RUMPUN BIDANG ILMU	TEMA	TOPIK
Farmasi	Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa Tahun 2020	Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat

Penerapan IPTEK	Target Luaran	Tanggal Pengabdian dan Lokasi	Sumber Dana
Farmasi	Publish Jurnal Pengabdian Masyarakat atau Artikel media massa	Agustus 2020 Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa	INKES Helvetia

JENIS BELANJA	ITEM	VOL	BIAYA (Rp)	TOTAL
Alat dan bahan	Alat tulis kantor	10	10.000,-	100.000,-
	Spanduk	1	50.000,-	50.000,-
	Proposal	2	50.000,-	100.000,-
	Laporan	2	50.000,-	100.000,-
	Strip Blood Uric Acid	100	7000,-	700.000,-
Dokumentasi, Transportasi dan Akomodasi	Transportasi	2	50.000,-	100.000,-
	Konsumsi	100	14.000,-	1.400.000,-
	Foto dan Video	1	350.000,-	350.000,-
Pengolahan dan Analisis Data	Analisis Statistik	1 artikel	300.000,-	300.000,-
Luaran	Publish di media massa	1 artikel	300.000,-	300.000,-
TOTAL				3.500.000,-

ABSTRAK

Pendahuluan: Asam urat merupakan hasil metabolisme senyawa purin atau xanthin, peningkatan konsumsi senyawa purin atau xanthin menyebabkan akumulasi kristal dari senyawa asam urat yang sukar larut dalam air. Asam urat darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya suku, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, usia dan makanan kaya purin dan xanthin. Umumnya darah manusia dapat menampung asam urat sampai tingkat tertentu. Bila kadar asam urat darah melebihi daya larut, di atas 6,8 mg/dl disebut dengan hiperurisemia, Hiperurisemia tanpa gejala klinis ditandai dengan kadar asam urat darah di atas 6.8 mg/dl, dapat berlangsung cukup lama dan sebagian dapat berubah menjadi artritis gout. Gout dikenal sebagai penyakit yang dapat menyebabkan penderita mengalami nyeri yang hebat pada sendi. **Metode:** Pengabdian masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan dan pemeriksaan kadar asam urat darah peserta. **Tujuan:** Diharapkan masyarakat dapat menambah pengetahuan tentang kadar asam urat darah sehingga mengurangi resiko Gout. Serta mengetahui kadar asam urat darah peserta pada saat pengecekan.

Kata Kunci: Penyuluhan, Pengecekan, Kadar Asam Urat,

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN PENGABDIAN MASYARAKAT	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Pengabdian Masyarakat.....	2
1.4 Manfaat Pengabdian Masyarakat.....	2
1.5 Luaran dan Target Capaian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Asam Urat.....	3
2.2 Pemicu Asam Urat	3
2.3 Kadar Asam Urat Normal	4
2.4 Gejala Asam Urat	5
2.5 Pengelolaan Hiperurisemia dan Gout	5
2.6 Tatalaksana Optimal Penyakit Gout	5
2.6 Obat Penurun Kadar Asam Urat.....	5
BAB III RENCANA PELAKSANAAN PENGABDIAN	6
3.1 Metode penerapan IPTEK.....	6
3.2 Alat dan Bahan	6
3.3 Khalayak sasaran	6
3.4 Proses Pengambilan Data	6
3.5 Analisis Data	7
3.6 Rancangan Evaluasi	7
3.7 Jadwal Kegiatan.....	7
3.8 Rencana Anggaran Belanja	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	9
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	14
DAFTAR PUSTAKA	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gout terjadi akibat peningkatan kadar asam urat darah atau hiperurisemia yang berlangsung kronik, sehingga terjadi akumulasi monosodium urat (MSU) di persendian 1–3). Perjalanan alamiah gout terdiri dari tiga fase, yaitu: hiperurisemia tanpa gejala klinis, artritis gout akut diselingi interval tanpa gejala klinis (fase interkritikal) dan artritis gout kronis (1). Diperkirakan tahun 2020 penderita akan meningkat disbanding tahun 2007, sebesar 230 juta dan lebih banyak menyerang pada usia 40-59 tahun (4,5).

Hiperurisemia tanpa gejala klinis ditandai dengan kadar asam urat > 6.8 mg/dl, yang berarti melewati batas kelarutan. Periode ini dapat berlangsung lama dan sebagian berubah menjadi artritis gout (1), Gout tanpa penanganan yang efektif kondisi ini dapat berkembang menjadi gout kronik, terbentuknya tofus, dan bahkan dapat mengakibatkan gangguan fungsi ginjal berat, serta penurunan kualitas hidup (3,6). Gout mengenai 1–2% populasi dewasa, dan merupakan kasus artritis inflamasi terbanyak pada pria. Prevalensi penyakit gout diperkirakan antara 13.6 per 1000 pria dan 6.4 per 1000 wanita. Prevalensi gout meningkat sesuai umur dengan rerata 7% pada pria umur >75 tahun dan 3% pada wanita umur >85 tahun (1,7). Penelitian di Indonesia oleh Raka Putra dkk menunjukkan prevalensi hiperurisemia di Bali 14.5%,² sementara penelitian pada etnis Sangehi di pulau Minahasa Utara oleh Ahimsa & Karema K didapatkan prevalensi gout sebesar 29.2% (1,4,5).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas, apakah masyarakat sekitar Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa mengetahui penyakit yang diakibatkan kadar asam urat, cara pengecekan asam urat, pengobatan dan pencegahan penyakit yang diakibatkan asam urat tinggi?

1.3 Tujuan Pengabdian Masyarakat

1. Peserta diharapkan mampu tentang pengetahuan kadar asam urat darah.
2. Peserta diharapkan mampu menjaga pola makan yang baik untuk mencegah penyakit-penyakit yang diakibatkan asam urat tinggi
3. Mengetahui kadar asam urat dari para peserta.
4. Mengembangkan jaringan dan komunikasi dengan stakeholder

1.4 Manfaat Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan peserta dapat mengerti dan memahami tentang penyakit akibat asam urat tinggi.
2. Setelah mengikuti penyuluhan diharapkan peserta mampu mengetahui cara pengobatan dan pencegahan asam urat tinggi
3. Mengetahui kadar asam urat peserta

1.5 Luaran dan Target Capaian

Luaran pengabdian masyarakat dapat minimal berupa video yang di online di You Tube melalui Chem Farma Channel dan artikel yang akan diterbitkan dalam artikel yang terbit di media massa (cetak)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Asam Urat

Asam urat atau gout berasal dari bahasa Latin yaitu Gutta yang artinya tetesan (luka yang jatuh tetes demi tetes ke dalam sendi) (4). Asam urat merupakan penyakit yang terjadi karena akumulasi asam urat dalam tubuh, baik akibat produksi yang meningkat, pembuangan yang menurun atau peningkatan konsumsi makanan kaya purin dan xanthin (2–5,8,9). Penyakit asam urat di klasifikasikan menjadi dua yaitu primer dan sekunder (4).

1. Asam urat primer

Sembilan puluh sembilan persen penyebab tidak diketahui, namun faktor genetik dan hormon diduga penyebab pengganggu metabolisme. dapat juga diakibatkan berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh.

2. Asam urat sekunder

Penyebab asam urat sekunder, antara lain: komplikasi hipertensi, arteriosklerosis, diabetes dan konsumsi makanan kaya senyawa purin dan xanthin. Purin adalah senyawa basa organik yang menyusun asam nukleat dan termasuk dalam kelompok asam amino, unsur pembentuk protein.

2.2 Pemicu Asam Urat

Asam urat darah dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya penyakit ginjal kronis, suku, aktivitas fisik, konsumsi alkohol, usia dan makanan kaya purin dan xanthin (3–5,7–13).

1. Penyakit Ginjal Kronis

Ginjal merupakan filter dalam tubuh manusia, sehingga gangguan terhadap organ ini akan memengaruhi metabolisme dan menimbulkan berbagai jenis penyakit. Gangguan fungsi ginjal dapat mempengaruhi ekskresi asam urat. Namun, kadar asam urat melampaui batas akan mengganggu kinerja dan fungsi ginjal (1,3,13)

2. Faktor Usia

Asam urat muncul ketika usia di atas 40 tahun. Survey yang dilakukan oleh *National Health and Nutrition Examination Survey* (NHANES), rasio penderita hiperurisemia usia di atas 20 tahun; 50-60 tahun dan lebih dari 60 tahun, masing-

masing sebesar 24%, 30% dan 40%. Resiko serangan gout mencapai puncak pada usia 75 tahun dan menurun pada usia di atas 75 tahun, bahkan tidak ada sama sekali (4,5,8,9,11).

3. Dehidrasi

Kekurangan cairan tubuh akan menurunkan ekskresi asam urat, karena senyawa asam urat mempunyai batas kelarutan dalam air, sehingga air harus cukup untuk melutkan asam urat agar dapat diekskresi melalui ginjal (1).

4. Makanan dan Minuman Kaya Purin

Konsumsi makanan dan minuman kaya purin akan menambah jumlah purin yang beredar di dalam tubuh, misalnya jeroan, *seafood*, makanan kaleng, dan kaldu daging (Tabel 2.1) dan minuman beralkohol (4,6,8,10–12)

Tabel 2.1 Kadar Purin dalam Makanan

Makanan	Purin (mg/100g)	Makanan	Purin (mg/100g)
Teobromin (Kopi coklat)	2300	Udang	234
Limpa domba	773	Biji melinjo	222
Hati sapi	554	Daging kuda	200
Ikan sarden	480	Kedelai	190
Jamur kuping	448	Dada ayam+ kulit	175
Limpa sapi	444	Daging ayam	169
Daun melinjo	366	Daging angsa	165
Paru-paru sapi	339	Lidah sapi	160
Kangkung, bayam	290	Ikan Kakap	160
Ginjal sapi	269	Tempe	141
Jantung sapi	256	Daging bebek	138
Hati ayam	243	Kerang	136
Jantung domba	241	Udang Lobster	118
Ikan teri	239	Tahu	108

2.3 Kadar Asam Urat Normal

Kadar asam urat normal menurut WHO dapat dilihat pada Tabel 2.2 (1–4).

Tabel 2.2 Kadar asam Urat Normal

No	Umur (Tahun)	Kadar Asam Urat Darah (mg/dl)	
		Pria	Wanita
1	10 - 18	3,6 – 5,5	3,6 – 4,0
2	18 - 40	2,7 – 7,5	2,0 – 6,5
3	> 40	2,0 – 8,5	2,0 – 8,0

2.4 Gejala Penyakit Asam Urat

Gejala penyakit asam urat ditandai dengan:

1. Pembengkakan di dalam dan di sekitar persendian.
2. Kulit di atas persendian terlihat merah dan mengilap.
3. Rasa sakit di persendian ketika digerakkan atau tersentuh benda lain.
4. Saat radang reda, kulit mengelupas dan terasa gatal (1,3).

2.5 Prinsip umum pengelolaan hiperurisemia dan gout

Pasien hiperurisemia dan gout harus merubah gaya hidup, seperti: menurunkan berat badan hingga ideal, menghindari alkohol, makanan berkalori tinggi dan daging merah serta seafood berlebihan, dianjurkan mengonsumsi makanan rendah lemak, dan latihan fisik teratur (1,3,4).

2.6 Tatalaksana Optimal Penyakit Gout

1. Pasien mengatur pola makan agar memiliki berat badan ideal.
2. Hindari makanan dan minuman kaya purin.
3. Pasien harus minum air >2 liter per hari.
4. Latihan fisik sedang dan tidak berlebihan (1,3).

2.7 Obat Penurunan Kadar Asam Urat

Obat penurun kadar asam urat dibagi dua kelompok, yaitu: inhibitor xantin oksidase dan urikosurik (Tabel 2.3). Target terapi adalah kadar asam urat darah < 6 mg/dl. Pasien gout berat (terdapat tofi, artropati kronis, sering terjadi serangan artritis gout), target kadar asam urat <5 mg/dL. Kadar asam urat <3 mg/dl tidak direkomendasikan untuk jangka panjang (1,3).

Tabel 2.3 Obat Penurun Kadar Asam Urat dalam Darah

Golongan Obat	Nama Generik	Dosis	Pertimbangkan
Penghambat Xantin Oksidase	Alopurinol	Mulai 50 mg/hari, minggu selanjutnya 100 mg sampai minggu ke-5 dan tercapai target kadar serum urat,	Pasien dengan gangguan fungsi ginjal, mulai dengan dosis 50 mg/hari.
Urikosurik	Probenecid	Mulai 250 mg 2x/hari selama 1 minggu, selanjutnya 500 mg 2x/hari.	Hindari pasien urolitiasis dan gangguan fungsi ginjal.

BAB III
RENCANA PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

3.1 Metode Penerapan Iptek

Ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pengecekan kadar asam urat.

3.2 Alat dan Bahan

Bahan dan alat yang digunakan Pengabdian Masyarakat meliputi: Alat tulis kantor, Alat Transportasi, Laptop, In Fokus, Spanduk, Angket respon peserta, Strip Blood Uric Acid.

3.3 Khalayak Sasaran

Seluruh masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa.

3.4 Proses Pengumpulan Data

3.4.1 Proses Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan tahapan seperti Tabel 3.1 dan Tabel 3.2..

Tabel 3.1 Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Tahapan	Materi/ Kegiatan	Metode	Tempat
1	Persiapan: a. Persiapan bahan, surat-menyerat, administrasi,dll b. Persiapan media c. Persiapan petugas d. Persiapan konsumsi	Mempersiapkan surat tugas, surat izin melakukan kegiatan, materi Pembuatan power point Pembagian tugas dan tanggung jawab Menentukan snack dan minuman	Studi Literatur Studi Literatur dan Diskusi Diskusi Diskusi	Inkes Helvetia Medan
2	Kegiatan Penyuluhan	Melakukan aktivitas penyuluhan dan pemeriksaan kadar asam urat	Diskusi, ceramah, dan tanya jawab	Desa Bandar Klippa
3	Evaluasi hasil	Evaluasi hasil kegiatan penyuluhan	Diskusi	Inkes Helvetia Medan

Tabel 3.2 Tahap dan Waktu Kegiatan

Tahap dan Waktu	Kegiatan Penyuluh	Kegiatan Peserta
Pendahuluan (20 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Mengucapkan salam- Membuat kontrak waktu- Menjelaskan tujuan pertemuan	<ul style="list-style-type: none">- Menjawab salam- Menyetujui kontrak waktu- Mendengar dan memperhatikan
Pelaksanaan (210 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Memberi penjelasan materi- Memberi kesempatan bertanya- Menjawab pertanyaan peserta- pemeriksaan kadar asam urat	<ul style="list-style-type: none">- Mendengarkan dan menyimak- Bertanya- Mendengar dan menyimak jawaban narasumber- Memeriksa kadar asam urat
Penutupan (20 menit)	<ul style="list-style-type: none">- Menyimpulkan hasil diskusi- Mengucapkan salam	<ul style="list-style-type: none">- Mendengar dan memperhatikan- Menjawab salam

3.5 Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menghitung rerata kadar asam urat hasil pemeriksaan.

3.6 Rancangan Evaluasi

Evaluasi Kegiatan Penyuluhan Pengabdian Masyarakat.

3.7 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan akan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2020 mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

3.8 Rencana Anggaran Belanja

Rencana anggaran belanja pengabdian masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Rencana Anggaran Belanja Pengabdian Masyarakat

JENIS BELANJA	ITEM	VOL	BIAYA (Rp)	TOTAL
Alat dan bahan	Alat tulis kantor	10	10.000,-	100.000,-
	Spanduk	1	50.000,-	50.000,-
	Proposal	2	50.000,-	100.000,-
	Laporan	2	50.000,-	100.000,-
	Strip Blood Uric Acid	100	7000,-	700.000,-
Dokumentasi, Transportasi dan Akomodasi	Transportasi	2	50.000,-	100.000,-
	Konsumsi	100	14.000,-	1.400.000,-
	Foto dan Video	1	350.000,-	350.000,-
Pengolahan dan Analisis Data	Analisis Statistik	1 artikel	300.000,-	300.000,-
Luaran	Publish di media massa	1 artikel	300.000,-	300.000,-
TOTAL				3.500.000,-

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengabdian Masyarakat

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan peleburan dari dua Kerajaan Percut dan Kerajaan Sei Tuan di masa Kesultanan Deli. Wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan adalah merupakan Pusat Pemerintahan dan Pusat Tanaman Tembakau Deli yang terbesar dengan julukan ‘‘Dollar Land’’(14). Jumlah Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebanyak 20 Desa yang secara administrasi terdiri dari Dua Kelurahan dan 18 Desa dengan luas area 190,80 km² atau 7,64% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Jumlah penduduk 471.479 jiwa yang merupakan jumlah terbanyak di Area Administrasi Kabupaten Deli Serdang dengan kepadatan 2016 jiwa per km², Data statistik menunjukkan bahwa kasus artitis rheumatoid dan osteoarthritis masing-masing 10027 dan 4690 kasus tersebar di Kabupaten Deli Serdang (15).

Gambar 4.1 Persen Luas Area Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang

Gambar 4.2 Persen Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang

Desa Bandar Klippa merupakan bagian dari Desa Tembung pada masa penjajahan Belanda yang dikenal dengan penghasil Tembakau Deli. Tepat 1 Januari 1953, Desa Bandar Klippa memiliki struktur Pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa (Tabel 4.1) (16).

Tabel 4.1 Tabel Nama Kepala Desa Bandar Klippa

No	Nama	Masa Jabatan
1	Tirto Redjo	1953 -1967
2	Suparto. J	1967 -1969
3	Sastro Winanggun	1969 -1984
4	H. Nurman	1984 - 2002
5	M. Kamaluddin	2002 - 2009
6	Suripno, SH., MH	2009 - Sekarang

Desa Bandar Klippa secara adminitrasi dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan luas Area 18.48 Km², sekitar 9,69 % dari luas Kecamatan Percut Sei Tuan

(14). Desa Bandar Klippa terdiri dari 20 Dusun, 43 RW dan 97 RT dengan jumlah penduduk 41.926 jiwa dan kepadatan 2.269 jiwa per km² (17).

Gambar 4.3 Persen Luas Area Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

Gambar 4.4 Persen Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Percut Sei Tuan

Gambar 4.5 Kantor Kepala Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan

Jumlah utusan yang diunjuk oleh Kepala Desa yang hadir pada acara Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2020 dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.6 Distribusi Kehadiran Peserta pada PKM 27 Agustus 2020

4.2 Pembahasan

Kecamatan Percut Sei Tuan merupakan Kecamatan urutan ketiga terluas, (Gambar 4.1), jumlah penduduk terbesar (Gambar 4.2) di Area Administrasi Kabupaten Deli Serdang yang terkenal dengan julukan ‘‘Dollar Land’’.

Desa Bandar Klippa merupakan salah satu desa di Area Administrasi Kecamatan Percut Sei Tuan yang mempunyai luas Area urutan kelima (Gambar 4.3) dengan jumlah penduduk pada urutan ketiga (Gambar 4.4) pada Area Administrasi Kecamatan Percut Sei Tuan. Sementara jumlah kasus artitis rheumatoid dan osteoarthritis masing-masing 10027 dan 4690 kasus tersebar di Kecamatan pada Area Administrasi Kabupaten Deli Serdang (15). Ini memberikan gambaran kasus tersebut berpeluang terjadi dengan cukup tinggi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Acara pelaksanaan Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa diikuti dan disimak dengan baik paparan yang disampaikan oleh Pemateri. Namun jumlah utusan yang diunjuk oleh Kepala Desa yang hadir pada acara Pengabdian Kepada Masyarakat pada tanggal 27 Agustus 2020 sebanyak 15 orang yang tersebar pada 20 Desa (Gambar 4.6), kurang lebih 75 % yang hadir. Peserta yang hadir ternyata tidak menderita artitis rheumatoid dan osteoarthritis. Hasil ini tidak menunjukkan akurasi gambaran kasus artitis rheumatoid dan osteoarthritis di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, karena sampel bukanlah masyarakat yang memang mempunyai gejala artitis rheumatoid dan osteoarthritis, sampel tampaknya merupakan ibu-ibu PKK Desa Bandar Klippa. Hal ini terjadi karena kondisi Covid-19 saat ini memang sangat tidak mendukung pada PKM. Namun, paling tidak menjadi motor penggerak Sadar Sehat Di Masa Covid-19, atau sebagai penyambung Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat Di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa diikuti dan disimak dengan baik paparan yang disampaikan oleh Pemateri.
2. Peserta merupakan utusan yang diunjuk oleh Kepala Desa yang tersebar pada 20 Desa dengan kehadiran kurang lebih 75 %..
3. Tidak ditemukan penderita artitis rheumatoid dan osteoarthritis.

5.2 Saran

Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa pada waktu yang akan datang sebaiknya dilakukan langsung dengan menghadirkan penderita atau yang mengalami gejala artitis rheumatoid dan osteoarthritis dengan bekerja sebaik mungkin dengan jajaran yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia PR. Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan Gout. Perhimpunan Reumatologi Indonesia, Jakarta; 2018.
2. Yankusuma D, Putri P. Pengaruh Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam Urat di Desa Malanggaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar. *J Ilmu Kesehat Kosala*. 2016;4(1):90–6.
3. Aktarina D. Evaluasi Rasionalitas Penggunaan Obat pada Pasien Gout di Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2019.
4. Saluy P. Analisis Perbandingan Asam Urat Berdasarkan Pola Makan pada Vegetarian dan Non Vegetarian di Minahasa. *J Sk Keperawatan*. 2019;5(1):73–84.
5. Muhajir NF, Widada ST, Afuranto B. Hubungan Antara Usia dengan Kadar Asam Urat Darah di Laboratorium Puskesmas Srimulyo, Triharjo, Sleman, Yogyakarta Tahun 2012. *J Kesehat Gubayo*. 2014;1(1):40–5.
6. Ndede VZLP, Oroh W, Bidjuni H. Pengaruh Pemberian Rebusan Daun Salam terhadap Penurunan Kadar Asam Urat pada Penderita Gout Artritis di Wilayah Kerja Puskesmas Ranotana Weru. *J Keperawatan*. 2019;7(1):1–8.
7. Puspasari K, Khomsan A, Anwar F. Kadar Asam Urat Suku Serawai dan Suku Jawa di Kabupaten Kepahiang. *Media Kesehat Masy Indones Univ Hasanuddin*. 2017;13(2):152–6.
8. Arjani S, Made IA, Mastra N, Merta IW. Gambaran Kadar Asam Urat dan Tingkat Pengetahuan Lansia di Desa Samsam Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan. *Meditory J Med Lab*. 2018;6(1):2338 – 1159.
9. Nisya P khairan. Gambaran Hasil Pemeriksaan Kadar Asam Urat Pada Wanita Menopause di Lingkungan XIV Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan. *Poltekes Kemenkes Medan*; 2019.
10. Welkriana PW, Halimah H, Putra AR. Pengaruh Frekuensi Minum Kopi terhadap Kadar Asam Urat Darah. *Bioedukasi*. 2017;8(1):83–9.
11. Saputro OH, Amalia H. Hubungan Antara Status Gizi dengan Kadar Asam Urat Darah pada Lansia. *J Penelit dan Karya Ilm Lemb Penelit Univ Trisakti*. 2018;3(2):45–50.
12. Syarifuddin LA, Taiyeb AM, Caronge MW. Hubungan Pola Makan dan Aktivitas Fisik dengan Kadar Asam Urat dalam Darah Pada Penderita Asam Urat (Gout) di Wilayah Kerja Puskesmas Sabbangparu Kabupaten Wajo. In: *Seminar Nasional Biologi*. 2019.
13. Siregar FN. Gambaran Kadar Asam Urat Pada Pasien Penyakit Gagal Ginjal Kronik Yang Rawat Jalan di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2018. *Poltekes Kemenkes Medan*; 2019.
14. BPS Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2010. BPS Kabupaten Deli Serdang; 2010.
15. BPS Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang Dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Deli Serdang; 2020.
16. Novianti. Perubahan Sosial pada Komunitas Cina Kebun Sayur. Universitas Sumatera Utara; 2010.
17. BPS Deli Serdang. Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Deli Serdang; 2019.

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42884606
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

Medan, 24 Agustus 2020

Nomor : 328/HKE/LPPM/IKH/VIII/2020
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Pengabdian Masyarakat

Kepada Yth.
Kepala Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan
di Tempat

Dengan Hormat,

Selubungan dengan kewajiban dosen untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, maka melalui surat ini kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Kesehatan Helvetia memohon izin untuk melakukan Pengabdian Masyarakat yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020
 Lokasi : Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan

Adapun data pelaksanaan Pengabdian Masyarakat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

	Ketua	Judul Pengabdian Masyarakat	Anggota
1.	apt. Hanafis Sastra Winata, S.Farm., M.Si	Implementasi IP (<i>Interprofessional Collaboration</i>) dalam Mendukung Program Kemenkes RI “Gerakan Masyarakat Cerdas Memakai Obat” (Gema Cermat) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020	apt. Hafizatul Abodi, S.Farm., M.Kes apt. Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si Utari Wardani Ruspen A. Simbolon
2.	Vivi Endis Diann, S.Si., MEM., Apt	Penyuluhan, Pemeriksaan dan Pengendalian Hipertensi Pada Masyarakat Bandar Klippa di Kecamatan Percut Sei Tuan Deli Serdang	Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si., Apt Pricella Ginting, S.Farm., M.Si., Apt Susi Manurang
3.	apt. Suprianto, S.Si., M.Si	Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat Pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa Tahun 2020	apt. Adek Chan, S.Si., M.Si Hendri Faisal, S.Si., M.Si Yuni Eka Syahputri Utari Wardani
4.	Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si., Apt	Penyuluhan dan Pengenalan Sediaan Farmasi Serta Penggunaannya Yang Benar Pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020	Melin Sari, S.Si., M.Si Pricella Ginting, S.Farm., M.Si., Apt Novika Sari Yustika Sri Agustini

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084606
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

5.	Hafizhanul Abadi, S.Farm., M.Kea., Apt	Demonstrasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik Secara Perebusan (Infus) Dari Daun Seledri (<i>Apium Graveolens L</i>) sebagai Anti Hipertensi Pada Masyarakat di Desa Bundar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020	Ruth Mayana Ramanti, S.Farm., M.Si., Apt
			Nova Rianti, S.Farm., M.Si., Apt
			Iqbal Syammary
			Dwi Rizki Amanda Syahputri
6.	Hendri Faisal, S.Si, M.Si	Penyuluhan Kesehatan Tentang Pemakaian Bahan Tambahan Pangan (BTP) di Desa Bundar Klippa Percut Sei Tuan Tahun 2020	Sri Handayani, S.Si., M.Si
			Mayang Sari, S.T., M.Si
			Diki Rahman
			Desi Safitri

Demikianlah surat permohonan izin ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hendri Faisal, S.Farm., M.Si., Apt
NIDN. 0110018801

Tembusan :

- Wakil Rektor I
- Peringgal

Lampiran 2. Surat Tugas Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 231/KPT/2016
 Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

SURAT TUGAS
Nomor. 352/EXT/ST/RKTR/IKH/VIII/2020

Sehubungan dengan surat Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat No. 329/INT/LPPM/IKH/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal permohonan penerbitan surat tugas untuk kegiatan pengabdian masyarakat, dengan ini Rektor Institut Kesehatan Helvetia menugaskan kepada :

No	Ketua	Anggota	Judul Pengabdian Masyarakat
1	apt. Hanafis Sastra Winata, S.Farm., M.Si	1. apt. Hafizhatul Abadi, S.Farm., M.Kes 2. apt. Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si 3. Utari Wardani 4. Ruspen A. Simbolon	Implementasi IP (<i>Interprofesional Collaboration</i>) dalam Mendukung Program Kemenkes RI “Gerakan Masyarakat Cerdas Memakai Obat” (Gema Cermat) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2020
2	Vivi Eulis Diana, S.Si., MEM., Apt	1. Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si., Apt 2. Pricella Ginting, S.Farm., M.Si., Apt 3. Susi Manurung 4. Nensi Semara Rajaguguk	Penyuluhan, Pemeriksaan dan Pengendalian Hipertensi pada Masyarakat Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
3	apt. Suprianto, S.Si., M.Si	1. apt. Adek Chan, S.Si., M.Si 2. Hendri Faisal, S.Si., M.Si 3. Yuni Eka Syahputri 4. Utari Wardani	Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Kec. Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa Tahun 2020
4	Chemayanti Surbakti, S.Farm., M.Si., Apt	1. Melia Sari, S.Si., M.Si 2. Pricella Ginting, S.Farm., M.Si., Apt 3. Novika Sari 4. Yustika Sri Agustini	Penyuluhan dan Pengenalan Sediaan Farmasi Serta Penggunaannya yang Benar pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Tahun 2020
5	Hafizhatul Abadi, S.Farm., M.Kes., Apt	1. Ruth Mayana Rumanti, S.Farm., M.Si., Apt 2. Nova Rianti, S.Farm., M.Si., Apt 3. Iqbal Syammary 4. Dwi Rizki Amanda Syahputri	Demonstrasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Secara Perebusan (Infus) dari Daun Seledri (<i>Apium Graveolens. L</i>) sebagai Anti Hipertensi pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan Tahun 2020
6	Hendri Faisal, S.Si., M.Si	1. Sri Handayani, S.Si., M.Si 2. Mayang Sari, ST., M.Si 3. Diki Rahman 4. Desi Safitri	Penyuluhan Kesehatan Tentang Pemakaian Bahan Tambahan Pangan (BTP) di Desa Bandar Klippa Percut Sei Tuan 2020

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

LIN MENRISTEKDIKTI No. 251/KPT/2016

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084106
http://helvetia.ac.id | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

Untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020

Tempat : Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dihadiri sesuai jadwal dan memberikan laporan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Rektor c/q Wakil Rektor Bidang Akademik, SDM dan Kemahasiswaan.

Medan, 26 Agustus 2020

Rektor,

Dr. H. Ismail Efeud, M.Si

NIP. 195907051987031003

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Helvetia
2. Wakil Rektor Bid. Akademik, SDM dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Bid. Adm, Umum dan Keuangan

Lampiran 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : apt., Suprianto, S.Si., M.Si

NIDN : 0018086806

Program Studi : S1 Farmasi

Alamat : Jl. Genteng Ujung Lk II Deli Tua

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 263.1/SK/RKTR/IKH/III/2020, disetujui mendapat Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat di Kecamatan Percut Sei Tuan Desa Bandar Klippa yang bersumber dari Institut Kesehatan Helvetia sebesar Rp 3500.000,- dengan ini menyatakan:

1. Biaya kegiatan pengabdian masyarakat di bawah ini meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1	Alat dan Bahan	Rp 1050.000,-
2	Dokumentasi, Transportasi dan Akomodasi	Rp 1850.000,-
3	Pengolaha dan Analisis Data	Rp 300.000,-
4	Luaran	Rp 300.000,-
Jumlah		Rp 3500.000,-

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 7 September 2020

apt., Suprianto, S.Si., M.Si

NIDN. 0018086806

SEREMONI

Sebagai Alternatif anti-Hipertensi pada Masyarakat di Masa Covid-19

Pengolahan Obat Tradisional Harus Diolah dengan Baik

PANGAN: Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa IKH tentang bahan tambahan pangan.

Pengabdian Kepada Masyarakat IKH di Desa Bandar Klippa

Sehat Bersama Bahan Tambahan Pangan yang Tepat

Di zaman yang serba praktis saat ini, hampir semua kebutuhan makanan dan minuman disajikan dalam bentuk yang terstandar dan tahan lama. Selain itu tampilan makanan dan minuman juga menjadi faktor dan daya tarik tersendiri.

Untuk menghasilkan produk makanan dan minuman yang praktis, tahan lama dan tampilan yang menarik biasanya produsen makanan dan minuman menambahkan bahan tambahan pangan berupa pengawet, pemutih, pewarna dan perasa yang umumnya sintesis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang menggunakan pengawet dan perasa berbahaya seperti formalin dan borax.

Untuk menjamin keselamatan dan penggunaan bahan tambahan yang tidak tepat tersebut maka diadakan penyuluhan kesehatan oleh dosen Farmasi Institut Kesehatan Helvetia (IKH) yang diketuai Hendri Faisal S.Si, M.Si beserta anggota Masyarif S.Si, M.Si dan Seti Irandyanti S.Si, M.Si serta dibantu beberapa mahasiswa.

Penyuluhan kesehatan tersebut dilakukan terhadap masyarakat Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percat Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (27/8) di aula kantor desa. Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Bandar Klippa Suripno S.H., M.H. Komandil di lanjutkan dengan penyuluhan oleh tim pengabdian program studi farmasi IKH dengan di Jalan Kapin Sumatera Nomor 107 Helvetia Medan. (dmp/ah)

INSTITUT Kesehatan Helvetia (IKH) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta mempunyai tanggung jawab di bidang pendidikan. IKH juga memiliki tanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan, penyebarluasan pengetahuan dan teknologi serta melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2020 di Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percat Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai ketua pelaksana kegiatan ini adalah apt. Hafizhahil Abadi S. Farm., M. Kes dengan anggota apt. Itih Mayana Humanti S. Farm., M.Si dan Nova Ilani S. Farm., M.Si, Apt.

Kegiatan ini dilaksanakan di aula gedung fakultas kesehatan IKH dan pemerintah setempat. Antusias masyarakat sangat dirasakan karena peserta hipertensi ini merupakan penyakit yang sering diderita masyarakat.

Penyakit hipertensi dapat dicegah dengan cara mengubah pola makan dan tetap berolahraga. Perbanyak konsumsi sayur dan buah serta usahakan untuk membatasi konsumsi garam. Batasi garam se-

OBAT TRADISIONAL: Pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa IKH tentang pengolahan obat tradisional yang baik.

banyak 5 gram saja sehari.

Menurunkan tekanan darah dapat dilakukan dengan mengkonsumsi obat berbahan kimia dan dapat juga dengan menggunakan tanaman obat yang ada di sekitar kita. Contoh tanaman obat yang dapat menurunkan tekanan darah seperti daun seledri, buah mentimun, kemangi, kayu manis dan kapulaga. Masyarakat umumnya dalam

mengolah tanaman obat dengan membus tanaman obat secara sederhana dan tanpa memperhatikan temperatur pembus, sehingga zat berkhasiat yang tidak tahan panas akan rusak.

Apabila tanaman obat diolah dengan mengukus cara yang benar maka zat yang tidak tahan panas tidak akan rusak. Dengan cara tersebut (rebusan) zat berkhasiat tidak ru-

sak karena temperatur rebusan dikontrol, air bersuhu 90°C dan dibarkan 15 menit dibawah pengalihan dalam penangas air.

Hasil dari pengabdian masyarakat di Desa Bandar Klippa ini maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membuat obat tradisional yang baik dan benar sesuai pembus (infusi). (dmp/ah)

Menebar Ilmu di Masa Covid-19

Sehat Masyarakat, Sehat Bangsa

PENGABDIAN Kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh PKM Institut Kesehatan Helvetia (IKH) Medan bersama perangkat Desa Bandar Klippa yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IKH pada 27 Agustus 2020, berjalan dengan lancar. Tim PKM dari Fakultas Farmasi dan Kesehatan Uman IKH ini diketuai oleh apt. Supriyanto S.Si, M.Si (ketua) dengan anggota apt. Alik Chus S.Si, M.Si dan Hendri Faisal S.Si, M.Si. Kegiatan ini ter-

laksana atas dukungan Universitas Akademika IKH dan pemerintah setempat.

Kegiatan PKM merupakan program rutin yang dilakukan dosen bersama mahasiswa IKH dan pejabat setempat atau tokoh masyarakat. Kegiatan ini sebagai salah satu wujud nyata Tri-dharma Perguruan Tinggi sehingga masyarakat dapat menikmati kehadiran perguruan tinggi.

Kepala Desa Bandar Klippa Suripno S.H., M.H. mengucapkan bahwa ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi,

dalam hal ini IKH dapat diterapkan di masyarakat. Terlebih IKH yang berbasis kesehatan, kata kepala desa, kehadiran tim PKM IKH pada saat pandemi Covid-19 saat ini sangat diharapkan oleh masyarakat.

Ungkapan Kepala Desa Bandar Klippa ternyata benar. Sebab masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percat Sei Tuan Intanastis mendengarkan paparan dan arahan Tim PKM IKH pada acara penyuluhan dan pemeclesaian kadar asam urat. (dmp/ah)

PENGABDIAN: PKM di Desa Bandar Klippa pada 27 Agustus 2020.

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
DESA BANDAR KLIPPA

Alamat : Jl. Bt. Kuis Km.10,2 Gg Rukun Bandar Klippa – 20371

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 075/2499

Kepala Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerangkan yang tersebut di bawah ini :

No	Nama Tim Pengabdian	Judul
1	Apt. Adek Chan, Ssi, Msi Apt. Hanafis Sastra Winata, S Farm, M Si Apt. Vivi Eulis Diana, Ssi, M.EM	Pelatihan Pembuatan Hand Sanitizer dari Daun Sirih di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
2	Apt. Hanafis Sastra Winata, S Farm, M Si Apt. Hafizhatul Abadi, S. Farm, M. Kes Apt. Chemayanti Surbakti, S. Farm. M. Si	Implementasi IP (Interprofesional Collaboration dalam Mendukung Program Kemenkes RI “ Gerakan Masyarakat Cerdas Memakai Obat “ (Gema Cermat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
3	Hendri Faisal, Ssi, Msi Sri Handayani, Ssi, Msi Mayang Sari, Ssi, MSi	Penyuluhan Kesehatan Tentang Pemakaian Bahan Tambahan Pangan (BTP) di Desa Bandar Klippa Kec Percut Sei Tuan
4	Apt. Siti Fatimah Hanum, Ssi, M. Kes Melia Sari, Ssi, M. Si	Pelatihan Keterampilan Wirasaha Foot Sali Herbal di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
5	Melia Sari, Ssi, M. Si Apt. Siti Fatimah Hanum, Ssi, M. Kes	Pemanfaatan Probiotik Dalam Budidaya Perikanan di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
6	Apt. Vivi Eulis Diana, Ssi, M.EM Apt. Chemayanti Surbakti, S. Farm. M. Si Apt. Pricella Aqwilla Ginting S. Farm, M. Si	Penyuluhan, Pemeriksaan dan Pengendalian Hipertensi Pada Masyarakat Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
7	Apt. Hafizhatul Abadi, S. Farm, M. Kes Apt. Ruth Mayana Rumanti, S. Farm. Apt Apt. Novarianti Marbun, S. Farm. MSi	Deontrasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik secara Perebusan (Infus) dari Daun Seledri (Apir graveolens.L) sebagai Anti Hipertensi pada Masyarakat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
8	Apt. Chemayanti Surbakti, S. Farm. M. Si Melia Sari, Ssi, M. Si Apt. Pricella Aqwilla Ginting S. Farm, M. Si	Penyuluhan dan Pengenalan Sediaan Farmasi serta Penggunaannya yang Benar pada masyarakat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan
9	Apt. Suprianto, Ssi, MSi Apt. Adek Chan, Ssi, Msi Hendri Faisal, Ssi, Msi	Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada masyarakat di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan

Selanjutnya di terangkan bahwa nama tersebut diatas telah melakukan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Desa Bandar Klippa Pada Tanggal 27 Agustus 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan Kepada yang berkepentingan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Klippa, 27 Agustus 2020

KEPALA DESA BANDAR KLIPPA
KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
RURIPNO.SIHM

Lampiran 6. Daftar Hadir Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT
 Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: (061) 42084606
 http://helvetia.ac.id | info@helvetia.ac.id | Line id: instituthelvetia

**DAFTAR HADIR KEGIATAN
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Ketua : apt. Suprianto, S.Si., M.Si.
 Anggota : 1. Apt. Adek Chan, S.Si., M.Si
 2. Hendri Faisal, S.Si., M.Si
 3. Yuni Eka Saputri
 4. Utari Wardani

Judul Pengabdian : Penyuluhan dan Pemeriksaan Kadar Asam Urat pada Masyarakat
 Di Desa Bandar Klippa Kec. Percut Sei Tuan

Lokasi Pengabdian : Aula Kantor Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan
 Hari / Tanggal : Kamis / 26 Agustus 2020

No.	Nama	Dusun	Tanda Tangan
1.	Arifa Cari	xi	1. [Signature]
2.	YANTI	IV	2. [Signature]
3.	Derna	XIII	3. [Signature]
4.	SPANSAN	VI	4. [Signature]
5.	WINDARI	XIII	5. [Signature]
6.	Sandra Wati	IX	6. [Signature]
7.	Siti Zahara	XVI	7. [Signature]
8.	Aelisyah	I	8. [Signature]
9.	Nidia	B	9. [Signature]
10.	Yasany	xi	10. [Signature]
11.	Zarnah	IV	11. [Signature]
12.	WARITO	20	12. [Signature]
13.	NGATIMIN	IV	13. [Signature]
14.	DARISA	VI	14. [Signature]
15.	SALDIN HANA	XVI	15. [Signature]
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Kepala Desa
 Desa Bandar Klippa
 (Surjono, SH., M.H)

Ketua Pelaksana,

(apt. Suprianto, S.Si., M.Si)

Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Team apt. Suprianto, S.Si., M.Si
Menyampaikan Paparan Pada Penyuluhan dan Pemeriksaan
Kadar Asam Urat pada Masyarakat Di Desa Bandar Klippa
Kec. Percut Sei Tuan - 27 Agustus 2020

Persiapan Keberangkatan Team PKM Institut Kesehatan
Helvetia